
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.4'2

DOI 10.5281/zenodo.15039019

Научная статья

ИНСТРУМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ IOT: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

VISUAL PROGRAMMING TOOLS FOR IOT: OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

ГАРАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук,

*Московский государственный технический университет гражданской авиации
(МГТУ ГА).*

GARANIN SERGEY ALEXANDROVICH,

Candidate of technical sciences,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В данной статье рассматривается роль визуального программирования в автоматизации IoT-систем, а также анализируются возможности параллельных вычислений для повышения их эффективности. Проведен сравнительный анализ двух платформ визуального программирования – Node-RED и Wylidrin, которые широко применяются для разработки и управления IoT-решениями. В ходе исследования изучены их функциональные возможности, поддержка распределенной обработки данных, удобство интеграции с устройствами и облачными сервисами, а также производительность при высоких нагрузках. На основе созданных прототипов автоматизированных IoT-систем выявлены преимущества и ограничения каждой из платформ. Полученные результаты позволяют определить наиболее подходящие сценарии использования Node-RED и Wylidrin, а также предложить направления их дальнейшего развития для повышения универсальности и эффективности в IoT.

This article examines the role of visual programming in the automation of It systems, as well as analyzes the possibilities of parallel computing to increase their efficiency. A comparative analysis of two visual programming platforms, Node-RED and Wylidrin, which are widely used for the development and management of IoT solutions, is carried out. The study examined their functionality, support for distributed data processing, ease of integration with devices and cloud services, as well as performance under high loads. Based on the created prototypes of automated It systems, the advantages and limitations of each of the platforms are revealed. The results obtained make it possible to identify the most suitable scenarios for using Node-RED and Wylidrin, as well as suggest directions for their further development to increase versatility and efficiency in the IoT.

Ключевые слова: интернет вещей, IoT, визуальное программирование, параллельные вычисления, распределенные системы, облачный сервис, автоматизация процессов.

Key words: *Internet of Things, IoT, visual programming, parallel computing, distributed systems, cloud service, process automation.*

Введение.

Современный этап развития технологий Интернета вещей (IoT) характеризуется стремительным увеличением количества подключенных устройств и усложнением задач, связанных с их управлением и обработкой данных. Устройства IoT генерируют огромные объемы информации, которые необходимо эффективно собирать, анализировать и использовать для принятия решений в реальном времени. Однако традиционные подходы к обработке данных зачастую оказываются недостаточно производительными, особенно в условиях ограниченных ресурсов устройств и необходимости обеспечения низкой задержки.

Одним из подходов, способствующих упрощению разработки программного обеспечения в этой области, является визуальное программирование. Этот подход позволяет инженерам и специалистам по IoT создавать сложные проекты, с использованием интуитивных графических интерфейсов. Визуальные инструменты программирования, такие как Node-RED, Wylidrin и другие, позволяют упростить процесс разработки, давая возможность пользователям быстро прототипировать и тестировать системы без необходимости написания сложного программного кода. Такой подход не только ускоряет разработку, но и делает её доступной для специалистов, не обладающих глубокими навыками программирования. Наряду с этим, всё чаще внедряются интеллектуальные методы обработки данных и принятия решений. В этом контексте особую актуальность приобретают подходы, связанные с компьютерным моделированием и автоматизацией сложных процессов. Как отмечается в [2], применение методов моделирования позволяет не только оптимизировать существующие системы, но и находить нестандартные решения для задач, требующих творческого подхода.

Целью данной статьи является исследование возможностей визуальных платформ программирования для автоматизации процессов управления в системах IoT, а также анализ потенциала и ограничений существующих инструментов для создания надежных и масштабируемых IoT-систем.

Выбор платформ для анализа.

Для выполнения задач исследования был выбран ряд платформ визуального программирования, широко применяемых в разработке систем Интернета вещей и поддерживающих параллельные вычисления. Основными критериями выбора послужили:

- популярность платформ среди разработчиков IoT;
- наличие встроенных функций для обработки данных и управления потоками;
- поддержка технологий параллельного программирования;
- совместимость с различными IoT-устройствами и протоколами.

В рамках исследования было решено сосредоточиться на платформах Node-RED и Wylidrin, которые получили широкое признание благодаря своей доступности, интуитивно понятным интерфейсам и встроенным возможностям для обработки потоков данных. Выбор этих платформ был обусловлен также их функциональными различиями, что позволяет сравнить подходы к автоматизации и распараллеливанию вычислительных задач.

Методология анализа.

Для изучения возможностей платформ были выбраны следующие методики:

1. Анализ документации и функциональных возможностей.

На первом этапе анализа рассматривалась официальная документация каждой из выбранных платформ, а также ресурсы, предоставляемые сообществами разработчиков. Это позволило выделить ключевые функции, поддерживаемые каждой платформой, и получить представление о специфике их использования для автоматизации процессов в системах IoT.

2. Построение прототипов автоматизированных систем.

С целью исследования практических возможностей платформ для автоматизации, были созданы простые прототипы IoT-систем. Эти прототипы включали сценарии автоматизированной обработки данных с нескольких сенсоров и управление устройствами на основе полученных данных. Для каждого прототипа проверялась легкость создания, настройки и тестирования автоматизированных потоков в интерфейсе визуального программирования.

3. Тестирование распределенных вычислений и параллельной обработки.

В рамках изучения поддержки распределенных вычислений были разработаны тестовые сценарии, включающие обработку данных с нескольких сенсоров, требующих параллельного выполнения задач. В этих сценариях проверялись возможности платформ для управления распределенной обработкой данных, а также для масштабируемости и устойчивости в условиях увеличения нагрузки. Особое внимание уделялось возможностям интеграции с облачными сервисами и удаленными устройствами, что важно для IoT-решений, работающих в распределенных системах [3].

Для оценки устойчивости и производительности IoT-систем в условиях изменяющихся внешних параметров рассматривались методы, описанные в [4]. Эти методы позволяют анализировать поведение систем при приближении к граничным значениям параметров, что особенно важно для IoT-решений, работающих в динамически изменяющихся условиях.

Методы оценки.

Для систематизации результатов исследования и объективной оценки возможностей платформ были выделены следующие параметры анализа:

– *Удобство использования.* Включает интуитивность интерфейса, простоту создания и управления процессами автоматизации, а также доступность обучения для пользователей с разным уровнем подготовки.

– *Поддержка распределенных вычислений.* Оценка масштабируемости и возможностей параллельной обработки данных. В рамках этой категории также анализировалась поддержка облачных вычислений и возможности интеграции с удаленными IoT-устройствами [7].

– *Интеграция с устройствами и внешними сервисами.* Изучались доступные интерфейсы и протоколы для интеграции с различными типами устройств и внешними сервисами, такими как облачные платформы и базы данных.

– *Эффективность и производительность.* Проверялась устойчивость и производительность платформ в условиях значительных нагрузок, что особенно важно для крупных IoT-систем с высоким объемом данных. Для оценки эффективности учитывалось время отклика, стабильность выполнения задач, а также возможности оптимизации вычислительных ресурсов.

Такая комплексная методология позволила оценить практическую применимость платформ для создания автоматизированных IoT-систем, что составляет основу для дальнейшего анализа и выводов исследования.

Результаты исследования.

В результате проведенного исследования были получены данные о функциональных возможностях и ограничениях каждой из выбранных платформ в контексте автоматизации процессов для систем IoT.

Node-RED продемонстрировала высокую эффективность в автоматизации потоков данных, благодаря интуитивному интерфейсу и гибкости при построении рабочих процессов. Платформа предоставляет готовые модули и узлы для работы с различными IoT-протоколами (например, MQTT, HTTP), что значительно упрощает интеграцию с сенсорами, актуаторами и облачными сервисами [9]. Это делает её удобным инструментом для быстрой разработки IoT-приложений, которые требуют автоматизации на уровне сбора и передачи данных. В ходе тестирования было подтверждено, что Node-RED позволяет пользователю

легко комбинировать блоки данных и создавать сложные сценарии, что сокращает время на разработку и облегчает поддержку создаваемых решений [10]. Лёгкость настройки и наличие большого количества готовых модулей делают её идеальным выбором для небольших проектов, не требующих значительных вычислительных ресурсов. Однако возможности Node-RED в части распределённых вычислений и параллельной обработки данных остаются ограниченными. Платформа поддерживает базовый параллелизм, однако сложные распределённые задачи, такие как синхронизация или балансировка нагрузки между несколькими узлами, требуют дополнительных решений, что может быть затруднительно в условиях масштабирования проекта.

Wyliodrin, в свою очередь, поддерживает реализацию параллельных задач и распределённую обработку данных, что позволяет ей обрабатывать значительные объёмы данных в реальном времени и распределять вычислительные процессы между несколькими устройствами. Wyliodrin также предлагает встроенные инструменты для мониторинга распределённых процессов, что облегчает управление и диагностику задач, выполняемых на удалённых узлах [8]. Это особенно важно для сложных IoT-систем, в которых необходимо обеспечить надёжность и устойчивость к нагрузкам. Однако высокая производительность и гибкость Wyliodrin сопровождаются сложностью интерфейса и требованиями к знаниям в области распределённых систем, что может затруднить её использование для менее опытных пользователей или при создании простых систем автоматизации. Эти ограничения ставят под вопрос её применимость для задач, где простота использования и быстрота развертывания играют ключевую роль.

Для подтверждения возможностей платформ были реализованы тестовые прототипы IoT-систем. В рамках тестирования Node-RED был создан проект системы умного дома, включающей датчики движения и температуры, которые автоматически управляют освещением и отоплением [10]. Этот проект продемонстрировал, как платформа позволяет быстро и удобно реализовать автоматизацию базовых процессов, включая обработку данных с сенсоров и принятие решений в реальном времени.

На платформе Wyliodrin был реализован прототип распределённой системы мониторинга окружающей среды, состоящей из нескольких удалённых сенсорных станций для сбора данных о качестве воздуха, температуре и влажности. Каждая станция работала автономно, отправляя данные в центральный узел для анализа, где выполнялась параллельная обработка [6]. Wyliodrin позволила наладить стабильную работу системы даже при увеличении количества сенсоров и объёма обрабатываемых данных, что подтверждает её способность справляться с задачами в условиях масштабирования.

В целом, результаты исследования подтверждают, что обе платформы имеют сильные стороны, подходящие для решения различных задач в IoT.

Оптимизация и дальнейшее развитие.

Для преодоления ограничений и повышения универсальности платформ, следует рассмотреть несколько путей их дальнейшего развития. Node-RED может быть улучшена за счёт внедрения встроенных функций для управления распределёнными процессами и синхронизации задач между узлами, что позволило бы платформе работать в более сложных и масштабируемых IoT-системах [9]. Это может также снизить нагрузку на центральный узел и повысить общую производительность системы.

Платформа Wyliodrin может выиграть от улучшения интерфейса и добавления возможностей для работы с более широким спектром IoT-протоколов. Упрощение процесса настройки и интеграции с распространёнными устройствами позволило бы платформе стать более доступной для широкого круга разработчиков. Дополнительные обучающие ресурсы и шаблоны для создания распределённых IoT-систем также могли бы помочь пользователям быстрее освоить платформу и использовать её возможности более эффективно.

Для повышения устойчивости IoT-систем к внешним воздействиям, таким как электромагнитные помехи или другие дестабилизирующие факторы, могут быть полезны подходы, описанные в [1]. Методы, предложенные в этой работе, могут быть адаптированы для улучшения обработки данных в распределенных IoT-системах.

Также перспективным может стать и гибридное решение – на рис. 1 представлена UML-диаграмма, демонстрирующая архитектуру IoT-системы, построенной с совместным использованием обеих платформ Node-RED и Wylidrin, показывая взаимодействие между узлами, сенсорами, облачным сервером и конечными пользователями.

Рис. 1. Архитектура IoT-системы с использованием Node-RED и Wylidrin

В целом, представленные результаты демонстрируют, что обе платформы имеют значительный потенциал для применения в области IoT, при этом каждая из них ориентирована на решение специфических задач. Однако выявленные ограничения подчеркивают необходимость в дальнейших разработках и совершенствовании платформ для повышения их эффективности и адаптивности к высоким требованиям современного IoT.

Заключение.

Проведённое исследование показало, что платформы визуального программирования Node-RED и Wylidrin имеют свои специфические преимущества и ограничения, которые следует учитывать при выборе решения для задач автоматизации процессов в IoT. Практическое значение полученных данных заключается в том, что разработчики могут использовать

их для оптимального выбора платформы в зависимости от особенностей проекта: Node-RED может быть рекомендована для задач, где приоритетом является скорость и удобство разработки, а Wyliodrin – для высоконагруженных и распределённых систем с высокими требованиями к обработке данных.

Результаты работы также указывают на несколько перспективных направлений для дальнейших исследований. В первую очередь, представляет интерес разработка гибридных решений, объединяющих интуитивные интерфейсы визуального программирования и сложные функции управления распределёнными процессами [5]. Такие решения могли бы позволить повысить доступность и производительность платформ для более широкого спектра IoT-проектов. Вдобавок к этому, углублённое исследование возможностей интеграции этих платформ с облачными сервисами и другими IoT-протоколами способно расширить функциональные границы существующих инструментов и сделать их более универсальными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаранин С.А. Моделирование систем управления воздушным судном с учётом влияния на радионавигационное оборудование дестабилизирующих факторов // Научный вестник МГТУ ГА. 2010. № 162. С. 181-187.
2. Гаранин С.А. Перспективы компьютерного моделирования решения творческих задач // Наука. Техника. Человек: исторические, мировоззренческие и методологические проблемы. 2022. Т. 1. № 12. С. 396-401.
3. Гаранин С.А., Коньков А.Ю., Шарыпов А.Н. Тенденции в развитии методов защиты данных в распределённых информационных системах авиапредприятия // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2024. № 46. С. 148-156.
4. Козлов А.И., Гаранин С.А. Об изменении вероятностей достижения граничных значений области определения характеристик многопараметрических систем во времени // Научный вестник МГТУ ГА. 2011. № 173. С. 82-89.
5. Мунистер В. Визуальное программирование (FBD) для микропроцессорных систем и IoT // Изд-во LAP LAMBERT. 2021. 112 с.
6. Петин В.А. Микрокомпьютеры Raspberry Pi: практическое руководство. СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 240 с.
7. Цветков В.Я. Проблемы распределённых систем // Перспективы науки и образования. 2014. № 6(12). С. 31-36.
8. Документация Wyliodrin Studio. URL: <https://wyliodrinstudio.readthedocs.io/en/latest> (дата обращения: 03.03.2025).
9. Lekic M., Gardasevic G. IoT sensor integration to Node-RED platform // 17th International Symposium (INFOTEN). Sarajevo. 2018. pp. 1-5.
10. Kodali R.K., Anjum A. IoT Based HOME AUTOMATION Using Node-RED // Second International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT). Bangalore. 2018. pp. 386-390.

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Гаранин С.А., 2025.